

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: [10.5281/zenodo.10015643](https://doi.org/10.5281/zenodo.10015643)

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

Relatório Técnico Conclusivo

Efeitos da divulgação sobre Capital Intelectual no
fenômeno de *Underpricing* nos processos de
Abertura de Capital de Empresas

Bruna Pascualin Tonon (Mestranda)
Prof. Dr. Arnaldo Rabello de Aguiar Vallim Filho (Orientador)

Como referenciar:

Tonon, Bruna P., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2022). Efeitos da divulgação sobre Capital Intelectual no fenômeno de *Underpricing* nos processos de Abertura de Capital de Empresas. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG da UPM. DOI: [10.5281/zenodo.10015643](https://doi.org/10.5281/zenodo.10015643)

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controle Gerencial e Sustentabilidade

Projeto de Pesquisa: Aplicações e Experimentos de *Machine Learning* em Problemas Decisórios de Finanças Empresariais

Produto Técnico-Tecnológico: Implementação da proposta em base de dados real da B3.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada em um problema real e em lacunas da literatura, identificada pela pesquisadora/mestranda em face de sua atuação profissional na área.

Organização: O projeto teve o apoio da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A, por meio de fornecimento e dados que possibilitaram o desenvolvimento do estudo.

Descrição do PPT: A pesquisa teve como objetivo analisar as influências no fenômeno do *underpricing*, de informações sobre capital intelectual apresentadas nos folhetos de divulgação das Ofertas Públicas Iniciais (IPO – *Initial Public Offering*), evento em que ocorre a abertura de capital de uma empresa pela primeira vez, e que permite a negociação de suas ações em Bolsa de Valores. O estudo abrangeu todo o período de IPOs no Brasil, de 2004 a 2019.

Divulgação da Produção: O modelo de análise proposto neste estudo já está sendo divulgado divulgadas em fóruns, congressos e seminários para compartilhamento do conhecimento. Com isso, se atinge profissionais de mercado, assim como, a área acadêmica, envolvendo alunos, professores e pesquisadores.

Aderência – “Alta”: O processo proposto e as ferramentas correspondentes utilizadas neste estudo, têm grande capacidade de aderência em outros contextos, uma vez que todos os mercados de capitais têm comportamento bastante similar

Impacto Potencial – “Alto”: Mensurar o impacto da divulgação sobre o capital intelectual promove redução da assimetria informacional entre as partes envolvidas, gerando redução de perdas no valor inicial da ação, pois auxilia para uma melhor precificação da ação. Tem assim, um potencial concreto de impacto alto na situação

Impacto Realizado – “Médio”: O impacto realizado por este trabalho pode ser considerado de nível médio, pois se restringiu exclusivamente à B3 – Bolsa de Valores de São Paulo, apesar de ser significativo pela importância da B3 no país. Mas o impacto seria maior se outros mercados de capitais já tivessem sido contemplados. Portanto, o seu maior impacto é potencial, pois o modelo proposto pode ser aplicado em qualquer contexto de mercado de capitais.

Inovação – “Média”: A inovação neste caso, diz respeito principalmente ao uso de técnicas de *machine learning* para identificar a relevância da divulgação de informações sobre capital intelectual no fenômeno do *underpricing* de IPO's. Não é comum na literatura esse tipo de abordagem, sendo pouco explorada de forma geral.

Complexidade – “Alta”: O processo estudado como um todo e a modelagem proposta apresentam uma complexidade significativa, dada a quantidade de fatores envolvidos, o tratamento de dados de centenas de prospectos de divulgação de informações sobre os IPO's, e a exploração adequada de técnicas e ferramentas de *machine learning*. Trata-se, portanto, de uma situação nada simples de ser explorada.

Aplicabilidade – “Alta”: A proposta de modelagem deste estudo pode ser aplicada em qualquer contexto de mercado de capitais, inclusive para outras situações que não sejam necessariamente com ações, pois é uma metodologia que utiliza dados para avaliar o impacto de certas informações nos resultados de um dado processo. Tem ampla aplicabilidade, portanto.

Abrangência Potencial – “Alta”: Conforme já exposto anteriormente, a aplicabilidade da proposta deste estudo é bastante ampla, assim a modelagem e as técnicas apresentadas no projeto são de alta abrangência no cenário nacional e internacional.

Abrangência Realizada – “Média”: O estudo realizado se deu na B3 -- Bolsa de Valores de São Paulo, que tem grande importância no país, mas de qualquer forma, tem-se uma aplicação que se restringiu exclusivamente a esse cenário, apesar da sua importância. Daí ser considerada uma abrangência de nível médio.

Replicabilidade – “Escalável”: A proposta metodológica deste projeto tem grande potencial de aplicação em diferentes mercados de capitais, e inclusive em mercados que não tratem exclusivamente de ações. Tem-se assim, um projeto com alto nível de replicabilidade.

Efeitos da divulgação sobre Capital Intelectual no fenômeno de *Underpricing* nos processos de Abertura de Capital de Empresas

Como referenciar:

Tonon, Bruna P., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2022). Efeitos da divulgação sobre Capital Intelectual no fenômeno de *Underpricing* nos processos de Abertura de Capital de Empresas. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG da UPM. DOI: : 10.5281/zenodo.10015643

RESUMO

Este trabalho aplicado teve por objetivo analisar as influências da divulgação sobre capital intelectual no fenômeno do *underpricing* em Ofertas Públicas Iniciais ocorridas no Brasil no período de 2004 a 2019. O estudo foi desenvolvido a partir da aplicação de método indutivo, sendo de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e trata-se de uma pesquisa explicativa e metodológica, que faz uso de técnicas de Inteligência Artificial, em particular, Aprendizado de Máquina para identificar os fatores que impactam o *underpricing*. As implicações práticas se dão principalmente para os *underwriters* responsáveis pela oferta e as empresas emissoras, ao buscarem compreender o impacto que as informações divulgadas podem trazer para o retorno da ação no seu primeiro dia de negociação. Em termos de contribuições, as questões exploradas no trabalho ajudam a destacar como a divulgação de informações sobre capital intelectual de uma empresa pode influenciar no retorno de suas ações negociadas pela primeira vez, considerando que este será o primeiro estudo aplicado no mercado brasileiro.

Palavras-chave: Assimetria Informacional, Capital Intelectual, Oferta Pública Inicial, *Underpricing*, Ciência de Dados, Aprendizado de Máquina

Effects of disclosure on Intellectual Capital on the Underpricing phenomenon in the IPO processes of Companies

Como referenciar:

Tonon, Bruna P., Vallim Filho, Arnaldo R. A. (2022). Efeitos da divulgação sobre Capital Intelectual no fenômeno de *Underpricing* nos processos de Abertura de Capital de Empresas. Relatório técnico conclusivo. PPGCFTG da UPM. DOI:10.5281/zenodo.10015643

ABSTRACT

This applied work aimed to analyze the influences of disclosure on intellectual capital on the phenomenon of underpricing in Initial Public Offerings that took place in Brazil from 2004 to 2019. The study was developed based on the inductive method, being of an applied nature, with quantitative approach and it is an explanatory and methodological research, which makes use of Artificial Intelligence techniques, in particular Machine Learning, to identify the factors that impact underpricing. The practical implications are mainly for the underwriters responsible for the offer and the issuing companies, as they seek to understand the impact that the information disclosed can have on the stock's return on its first trading day. In terms of contributions, the questions explored in the work help to highlight how the disclosure of information about a company's intellectual capital can influence the return on its shares traded for the first time, considering that this will be the first applied study of its kind in the Brazilian market.

Keywords: Informational Asymmetry, Intellectual Capital, Initial Public Offering, Underpricing, Data Science, Machine Learning

Introdução

O oferta Pública Inicial, ou IPO (sigla em inglês para *Initial Public Offering*) é o evento em que ocorre a abertura de capital de uma empresa pela primeira vez, o que permite a negociação de suas ações em Bolsa de Valores.

Diversos estudos (Stoll & Curley, 1970; Logue, 1973; Ibbotson, 1975; Baron, 1982; Beatty & Ritter, 1986; Rock, 1986; Welch, 1989; Allen & Faulhaber, 1989; dentre outros) documentaram que no dia da abertura de capital, as ações obtiveram um retorno positivo no seu primeiro dia de negociação. Esse fenômeno foi nomeado de *underpricing*, isto é, quando a empresa é subavaliada e o valor de lançamento das ações tende a estar abaixo do seu valor de mercado. Desta forma, a empresa “deixa dinheiro na mesa”, e capta um valor menor do que poderia ter sido obtido com a abertura de capital.

Buscando a explicação do fenômeno do *underpricing*, diversos autores (Ibbotson, 1975; Baron, 1982; Rock, 1986; Beatty & Ritter, 1986; Saito & Maciel, 2006; Brito & Gartner, 2014) basearam-se na hipótese de que existe a assimetria informacional entre as partes envolvidas, seja entre a empresa e os *underwriters* (bancos coordenadores), empresa e investidores, investidores qualificados e não qualificados, e/ou o *underwriter* e os investidores.

Pesquisas recentes (Widarjo et al., 2019; Cardi, Mazzoli, Severini, 2019; Widarjo & Widagdo, 2017; Garanina & Dumay, 2017; Alcaniz, Gomez-Bezares, Ugarte, 2015; Bukh et al., 2005), demonstram que o fenômeno do *underpricing* está relacionado com a divulgação, ou não, de informações sobre o capital intelectual da empresa que decide realizar o IPO. De acordo com os estudos mencionados, essa divulgação diminuiria a assimetria informacional entre os participantes e reduziria a ocorrência do fenômeno do *underpricing*.

Diante do contexto, a pesquisa busca a resposta para a seguinte pergunta problema: quais as influências da divulgação sobre o capital intelectual no fenômeno do *underpricing* em Ofertas Públicas Iniciais no Brasil?

O objetivo geral do presente estudo é analisar as influências da divulgação sobre capital intelectual no fenômeno do *underpricing* em Ofertas Públicas Iniciais ocorridas no Brasil no período de 2004 a 2019.

Como objetivos específicos, são definidos:

- Coletar os dados referente ao retorno da ação em seu primeiro dia de negociação, retorno do mercado ao respectivo dia, informações sobre a empresa e os prospectos dos IPO's em análise;
- Calcular os retornos das ações e verificar a ocorrência do fenômeno underpricing;
- Caracterizar e estruturar as informações divulgadas sobre capital intelectual nos prospectos da amostra de IPO's estudados com base no checklist utilizado por Bukh (2005);
- Realizar a aplicação de Inteligência Artificial (IA) visando prever a ocorrência de underpricing a partir de dados divulgados de capital intelectual;

A análise e discussão sobre abertura de capital e o fenômeno underpricing, tem proveito principalmente para a empresa emissora, bancos coordenadores (underwriters) e investidores interessados em entender os riscos e retornos esperados de empresas que decidem abrir seu capital.

O entendimento do impacto da divulgação sobre capital intelectual auxiliará as empresas, conjuntamente com os underwriters responsáveis a selecionar as informações relevantes para o mercado, e que podem impactar positiva ou negativamente o preço da ação no seu primeiro dia de negociação.

Sendo assim, estudar e mensurar o impacto da divulgação sobre o capital intelectual pode promover a redução da assimetria informacional entre as partes envolvidas, redução do dinheiro “deixado sobre a mesa” pela empresa emissora e auxiliar na melhor precificação da ação, assim como identificado nos estudos de Widarjo et al., (2019), Cardi, Mazzoli e Severini (2019), Widarjo e Widagdo (2017), Garanina e Dumay (2017), Alcaniz, Gomez-Bezares e Ugarte (2015)..

Referencial Teórico

Assimetria Informacional

O artigo de Akerlof (1970), “The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, que garantiu ao autor o prêmio Nobel de economia em 2001, é uma das contribuições mais importantes para a literatura acerca da assimetria informacional. Seu estudo trata sobre a venda de carros usados e as informações disponibilizadas pelos participantes do processo: o antigo dono do carro, o vendedor da loja e o possível comprador. A discrepância de informação entre as partes é chamada de “lemons

problem”, em português “problema dos limões”. De forma geral, em seu modelo são analisados os aspectos de desonestidade entre as partes envolvidas em uma transação e os possíveis custos que são gerados a partir desses comportamentos.

Conforme Healy e Palepu (2001), a diferença informacional entre poupadores (investidores) e tomadores (empreendedores) pode levar a um colapso no funcionamento do mercado de capitais. Considerando que existem ideias de negócio lucrativas e não lucrativas, ou conforme os autores, ideias “boas” e “ruins”, se os investidores, com as informações disponíveis, não conseguem fazer a distinção entre os dois tipos, estes irão avaliar todas as ideias em um nível médio. Portanto, se o problema informacional não for resolvido “the capital market will rationally undervalue some good ideas and overvalue some bad ideas relative to the information available to entrepreneurs.” (HEALY, PALEPU, 2001, p. 408)

Os autores, Healy e Palepu (2001), propõem soluções para o “problema dos limões”, dentre elas: (a) imposição de regulamentação exigindo que gerentes e administradores divulguem inteiramente as informações privadas; (b) intermediários de informações, como analistas financeiros e agências de classificação, se aprofundarem na produção de informação visando descobrir informações exclusivas dos gerentes e administradores.

Ofertas Públicas Iniciais

Oferta Pública Inicial, ou IPO, constitui o evento de abertura de capital de uma empresa, ou seja, a colocação de ações no mercado primário de capitais.

Uma empresa pode decidir pela abertura de seu capital por diversos motivos, alguns deles segundo o BM&FBOVESPA (2011, p.9) são:

- Obtenção de recursos para financiamento de projetos;
- Utilizar as ações negociadas como instrumento de aquisição de empresas, dispensando uso de caixa;
- Ganhar maior visibilidade junto a mídia e stakeholders;
- Constante avaliação externa sobre a empresa: as expectativas dos investidores são refletidas na cotação das ações no mercado.

A determinação do valor da oferta, volume e preço das ações são algumas das decisões mais importantes durante o processo de abertura de capital. Juntamente com a empresa emissora, os bancos coordenadores ou underwriters, definem características

como “volume de recursos a ser captado [...], definição da faixa de preço (valor de oferta da ação), marketing da oferta, roadshow e bookbuilding (“precificação” e alocação das ações da oferta).” (BM&FBOVESPA, 2011, p. 23)

As partes envolvidas durante o processo de abertura de capital vão além da empresa e dos underwriters, o Conselho da Administração e Diretoria, assessores jurídicos da Companhia, auditores, intermediários financeiros (underwriters ou bookrunners), assessores jurídicos dos underwriters e peritos, também fazem parte da equipe responsável pelo IPO. (BM&FBOVESPA, 2011)

Ao optar pela abertura de capital a empresa assume diversas responsabilidades com o mercado no que tange, principalmente, a divulgação de informações. Durante o processo de abertura, a empresa é obrigada a divulgar um documento denominado Prospecto de IPO. Esse documento “contém informação completa, precisa, verdadeira, atual, clara, objetiva e necessária, em linguagem acessível, de modo que os investidores possam formar criteriosamente a sua decisão de investimento.” (Instrução CVM 400/2003)

Sampaio (2012), analisou 98 empresas que abriram seu capital no período entre 2000 e 2010, buscando estudar de que forma a inovação contribui para o desempenho de um IPO. O autor realizou entrevistas estruturadas com agentes do mercado de capital e com pessoas chave das empresas que abriram capital. Também foram enviados questionários para as empresas e por fim, o autor utilizou o prospecto como fonte secundária de informação e comenta:

“[...] os prospectos se revelaram e se constituíram como valiosa fonte de informação, mencionados continuamente pelos agentes de mercado (empresas e bancos), validados pelos especialistas consultados como fonte fidedigna de informação e, não raro, foram indicados pelas próprias empresas como local onde as perguntas constantes no questionário da pesquisa encontrariam as respostas buscadas.” (SAMPAIO, 2012, p. 78)

Underpricing

Stoll e Curley (1970) selecionaram 205 IPOs ocorridos nos anos 1957, 1959 e 1963, buscando analisar a adequação do financiamento, com capital externo/público, de pequenas e novas empresas. Os autores notaram que entre a data da oferta e a primeira data de negociação, a taxa de retorno média de 6 meses para todas as empresas da

amostra, além da taxa de retorno de 6 meses do índice Standard and Poor's, foi de 42,4%. Os autores concluem "The evidence for the existence of short-run price appreciation is quite strong", e questionam sobre o papel dos investidores, underwriters e responsáveis pela empresa emissora, por permitirem uma valorização alta de preços pós-oferta.

A partir do artigo supracitado, diversos autores passaram a estudar o fenômeno do underpricing em ofertas públicas de capital.

Utilizando uma amostra de 120 IPOs realizados entre janeiro de 1960 a dezembro de 1969, Ibbotson (1975) mediu o desempenho inicial das ações em seu primeiro mês de negociação. Os resultados confirmaram que o retorno inicial foi de 11,4%, sinalizando a ocorrência do underpricing. De acordo com o autor o fenômeno pode ser explicado se (a) regulações demandassem que os underwriters precifiquem a empresa emissora abaixo do seu valor real, (b) emissões subprecificadas "'leave a good taste in investors' mouths'" (IBBOTSON, 1975, p. 265) favorecendo a imagem do underwriter para futuros IPOs, (c) underwriters exploram os emissores para favorecer os investidores, (d) a empresa é subavaliada para que o underwriter não tenha risco e custos adicionais, (e) o underwriter compra toda as ações emitidas que posteriormente são abertas ao mercado, (f) empresa e underwriter utilizam o underpricing como forma de evitar possíveis processos judiciais.

Baron (1982) desenvolveu um modelo teórico que estabelece uma possível explicação do underpricing em novas ofertas. O autor apresenta uma teoria da demanda pelos serviços oferecidos pelos bancos coordenadores (underwriters) como assessoria e distribuição durante o processo de IPO. A empresa emissora e principalmente o underwriter são responsáveis pela decisão do preço de lançamento das ações, desta forma "The issuer must compensate the banker for the use of his information, so the banker shares in the gains from his superior information." (BARON, 1982, p.975)

Rock (1986) apresenta um modelo baseado na existência de assimetria informacional entre as classes de investidores, os investidores informados e os investidores desinformados. Considerando que a obtenção de informações significativas é difícil e custosa para os investidores, os chamados informados, que geralmente são investidores institucionais, conseguem arcar com esses custos de obtenção de informação, enquanto os desinformados se baseiam em informações já disponíveis ao mercado que, conforme o autor, estão associados a ruídos informacionais. O fenômeno

que posteriormente ficou conhecido como “winner’s curse” ou “maldição do vencedor”, ocorre quando:

Uninformed investors who arrive in time suspect their success is due as much to lack of interest on the part of informed investors as it is to good luck. Conditional upon receiving an allocation, the uninformed find the shares to be worth less than their unconditional value. (ROCK, 1986, p. 206)

Beatty e Ritter (1986), ao analisar 1028 IPOs realizados entre 1977 e 1982, argumentam que existe uma relação de equilíbrio entre o underpricing esperado e a incerteza ex-ante sobre o valor da empresa emissora. A empresa, ciente da assimetria informacional e visando reduzir a incerteza, passa a divulgar voluntariamente mais informações. Os autores também analisaram os 49 bancos coordenadores responsáveis pelas ofertas, e apontam que o underwriter pode forçar o equilíbrio do underpricing, visando favorecer a sua imagem e aumentando sua reputação.

Os autores Brennan e Franks (1997) e Stoughton e Zechner (1998), no contexto da teoria da agência argumentam que o underpricing pode ser utilizado como forma de controle entre o agente e principal. Stoughton e Zechner (1998) sugerem que o underpricing pode ser usado para alocar uma maior quantidade de ações em um grande investidor externo que seja capaz de monitorar ações gerenciais, reduzindo assim, custos de agência. Enquanto Brennan e Franks (1997), observam o underpricing como instrumento para os gerentes alocarem as ações estrategicamente a fim de evitar o acompanhamento por acionistas majoritários, e assim proteger seus benefícios.

Na literatura nacional, Brito e Gartner (2015, p.181) estudaram os 140 IPOs ocorridos no Brasil no período de janeiro de 2002 a dezembro de 2013 e verificaram que “as empresas captaram R\$ 135,3 bilhões no período, sendo que o “dinheiro deixado na mesa” foi de R\$ 8,2 bilhões, cerca de 6% do volume financeiro efetivamente captado pelas empresas”.

Saito e Maciel (2006) examinaram 27 IPOs entre janeiro de 1999 e março de 2006, e identificaram um underpricing médio de 6,0%, no entanto, entre o período de 2004 a 2006 o underpricing foi de 10,4%. Rodarte e Camargos (2013) identificaram underpricing de 5,79% para as 82 empresas que abriram capital de 2002 a 2007. Ferraci (2010) analisou o IPO de 109 empresas brasileiras no período de 2003 a 2009 e constatou um underpricing de 5,22%.

Sadkowski (2018) verificou a ocorrência de underpricing na média dos retornos dos IPOs ocorridos entre 2010 e 2016. Utilizando a análise de cluster e o teste não paramétrico de Wilcoxon, o autor conclui que a idade da empresa, tamanho da oferta e o ROA (Return Over Assets, ou em português, Retorno Sobre o Ativo) da empresa não possuem relação positiva com o underpricing, mas sim, o número de investidores no primeiro dia de negociação.

Souza (2020) estudou os IPOs ocorridos entre 2004 e 2019 buscando analisar a relação entre o underpricing e a venda de ações por parte dos administradores da empresa no período após lock-up no mercado brasileiro. O autor identificou que o underpricing médio do período foi de 4,1%. Souza (2020, p.19) afirma que “a retenção da posição por parte dos administradores da empresa não é um fator que influencia o underpricing nas ofertas brasileiras”. Além disso, ao contrário de Sadkowski (2018), Souza (2020) identificou relação positiva e significativa entre o tamanho da oferta e o underpricing, sugerindo que ofertas de maior volume tendem a sofrer maior underpricing.

Capital Intelectual

Edvinsson e Malone (1998, p. 10) utilizam uma metáfora para descrever o capital intelectual: tem-se que uma empresa é uma árvore, as partes expostas como o tronco, galhos, folhas são as informações que estão descritas e visíveis aos stakeholders, ou seja, o que as demonstrações contábeis e outros documentos legais evidenciam. Já a parte da árvore não visível à olho nu, ou seja, todo o seu sistema de raízes que dá sustentação e robustez a empresa, seria o capital intelectual. Os autores ressaltam o diferencial sobre o estudo de CI: “Isso é o que torna o Capital Intelectual tão valioso - o estudo das raízes do valor de uma empresa, a mensuração dos fatores dinâmicos ocultos que embasam a empresa visível formada por edifícios e produtos”

Os autores chamam de “fatores ocultos” as características da empresa que estariam localizada nas raízes da árvore (empresa, seguindo a metáfora). Esses fatores são o capital humano e o capital estrutural. O capital estrutural “pode ser possuído e, portanto, negociado” (EDVINSSON; MALONE, 1998, p. 10), e envolve os hardwares e softwares, marcas registradas, sistemas internos, imagem da empresa, ou seja, “[...] a infra-estrutura que apóiam o capital humano” (EDVINSSON; MALONE, 1998, p. 32).

Para Edvinsson e Malone (1998, p.31) o Capital Humano envolve:

Toda capacidade, conhecimento, habilidade e experiência individual dos

empregados e gerentes estão incluídos no termo capital humano. Mas ele precisa ser maior do que simplesmente a soma dessas medidas, devendo, de preferência, captar igualmente a dinâmica de uma organização inteligente em um ambiente competitivo em mudança.

Bontis (1998), conceitualiza o capital intelectual (CI) com base em três construtos: capital humano, capital estrutural e capital do cliente.

- Capital humano: a capacidade coletiva da empresa de extrair as melhores soluções do conhecimento de seus colaboradores, e ressalta a sua importância como fonte de inovação e renovação estratégica.

- Capital estrutural: são as estruturas e mecanismos organizacionais, como rotinas, procedimentos, bancos de dados, estratégias, entre outros. Um sistema de informação bem estruturado pode permitir que o conhecimento individual se torne propriedade do grupo. Essa categoria de capital intelectual, se bem implementada pode trazer eficiência nos processos, ganho de tempo, inovação procedimental e maior desempenho geral da empresa.

- Capital do cliente: também conhecido como capital relacional, é o conhecimento obtido a partir do relacionamento com as partes externas a empresa, como clientes, fornecedores, parceiros, governo, associações setoriais, entre outros.

Bukh et.al (2005), com o propósito de identificar as informações sobre capital intelectual são divulgadas nos prospectos de IPO ocorridos na Dinamarca, analisou 68 IPOs realizadas na Copenhagen Stock Exchange de 1990 a 2001. Para a análise da divulgação de capital intelectual, os autores definiram um index (Anexo A) composto por 78 itens divididos em 6 categorias: funcionários, clientes, TI, processos, P&D, estratégias. Além disso, foi utilizado a análise estatística para testar se existe uma associação entre divulgação e tipo de empresa, a existência de propriedade gerencial antes da abertura de capital, o tamanho da empresa ou a idade da empresa. Os autores concluíram que, sobre as características das empresas analisadas: a extensão da propriedade gerencial anterior ao IPO e ao tipo de setor afeta a quantidade de divulgação voluntária de capital intelectual, enquanto o tamanho e a idade da empresa não afetam a divulgação.

Machine Learning

No que se refere às técnicas de *Machine Learning* (ML) utilizadas neste trabalho,

estas permitem o desenvolvimento de um processo de construção de um modelo preditivo, em que o ajuste desse modelo se dá por meio da escolha e calibragem de parâmetros utilizados no algoritmo. Esse processo é chamado de “treinamento” do modelo, que após treinado, deverá ser capaz de prever uma categoria em que se enquadra um dado exemplar de uma base de dados (classificação), ou então, fazer uma previsão de um valor numérico contínuo (SILVA; PERES; BOSCARIOLI, 2016). Visando o treinamento dos dados na aplicação do ML, são utilizadas técnicas de resampling, ou reamostragem. Essas técnicas consistem em extrair amostras repetidas da amostra de dados original, buscando avaliar as incertezas relacionadas a obtenção de estatísticas com distribuições amostrais desconhecidas (BLAND; ALTMAN, 2015; MOLINARO; SIMON; PFEIFFER, 2005). Uma dessas técnicas, que foi utilizada no estudo, foi o *Bootstrap*. Ao utilizar esta técnica, cria-se múltiplos conjuntos de dados a partir do conjunto de dados original, que se baseia em amostragem aleatória com reposição. Cada observação tem uma chance igual de ser escolhida a cada vez, então algumas observações poderão ser escolhidas mais de uma vez, e outras não. No entanto, a nova amostra “*bootstrap*” é comparável ao conjunto de dados original, e é igualmente representativa (BLAND; ALTMAN, 2015).

Diversas são as técnicas de previsão e classificação de dados utilizando ML. Ao longo do presente estudo, foi utilizado o Random Forest (RF), pois, tem se mostrado muito eficaz em problemas financeiros. O diferencial do RF em comparação com outras técnicas, é que o RF é uma *ensembled technique*, que significa um composto de diferentes modelos. O RF é um tipo de método de ML que combina diversas árvores de decisão para produzir uma previsão mais precisa. Sendo que a Árvore de Decisão, é usada para decisão de uma categoria em que se enquadra um exemplar de uma base de dados, o que seria um processo de classificação de dados. O algoritmo do RF começa criando diversas árvores de decisão, cada uma das quais divide os dados em diferentes subconjuntos. O algoritmo então seleciona o melhor ponto de divisão para cada subconjunto, e cria outra árvore com base nesse subconjunto. Esse processo continua até que não haja mais pontos de dados para dividir (HAN; PEI; KAMBER, 2011; KRAUSS; DO; HUCK, 2017). Conforme Igual e Seguí (2017), “a agregação de classificadores usando uma técnica de votação reduz a variância do classificador final, aumentando a robustez do classificador e geralmente alcança um desempenho de classificação muito bom”.

METODOLOGIA

A pesquisa está delimitada pelo critério temporal e geográfico: serão analisadas as Ofertas Públicas Iniciais ocorridas na B3 – “B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A.”, durante o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2019.

Os dados foram segmentados em dois grupos: (a) dados relacionados a oferta e o retorno das ações e (b) dados dos prospectos de IPO. O levantamento e tratamento dos dados são realizados de forma distinta para cada um.

Para a coleta dos dados referente a oferta e o retorno das ações foi utilizado o site da B3 e a base de dados da Economática. No site da B3 é disponibilizado uma planilha com todas as ofertas públicas (IPO e Follow-on) realizados desde 2004. Deste arquivo utilizou-se informações sobre a companhia (razão social, ticker e segmento), informações da oferta (classificação da oferta, tipo de listagem, coordenador líder, data início de negociação e preço de lançamento), do anúncio de encerramento (número de investidores e volume captado) e participação dos investidores (percentual por tipo de investidor: varejo, institucional, estrangeiro e outros).

Na base de dados Economática foram coletadas informações sobre o preço de lançamento e de fechamento no primeiro dia de negociação das ações, assim como os valores de fechamento do índice de mercado para as respectivas datas.

Stoll e Curley (1970), a fim de medir o underpricing, compararam o retorno das ações com o retorno do mercado, no caso, utilizou-se o índice Standard and Poor's. Para o presente estudo, baseando-se na metodologia dos autores, foi utilizado como retorno do mercado o índice Ibovespa. O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, é formado pelas 64 ações com maior volume negociado.

Após a coleta, os dados foram submetidos a uma triagem para garantia de qualidade, visando verificar sua consistência e realizar a análise de ruídos, identificando dados ausentes, fora de padrão, incompatíveis etc. Inicialmente a amostra era composta por 172 IPOs e após a triagem efetuada, este valor foi para 137, devido dados faltantes não encontrados no Economática.

O retorno das ações foi calculado a partir da relação:

$$R_{i,t} = \left(\frac{P_{i,t} - P_{i,0}}{P_{i,0}} \right) \quad (1)$$

Onde:

$R_{i,t}$ = Retorno da ação i na data t

$P_{i,t}$ = Preço da ação i na data t

$P_{i,0}$ = Preço de lançamento da ação i

A rentabilidade do mercado foi calculada a partir da fórmula:

$$R_{m,t} = \left(\frac{P_{m,t} - P_{m,t-1}}{P_{m,t-1}} \right) \quad (2)$$

sendo:

$R_{m,t}$ = Retorno do índice de mercado na data t

$P_{m,t}$ = Preço de fechamento do índice de mercado na data t

$P_{m,t-1}$ = Preço de fechamento do índice de mercado um dia antes da oferta.

Para o cálculo dos retornos anormais, ou seja, o retorno da ação ajustado pela variação do retorno do mercado, temos:

$$RA_{i,t} = R_{i,t} - R_{m,t} \quad (3)$$

onde:

$RA_{i,t}$ = Retornos anormais da ação i na data t

$R_{i,t}$ = Retorno da ação i na data t

$R_{m,t}$ = Retorno do índice de mercado na data t

Para o segundo grupo de dados, foi realizada a coleta dos prospectos de IPO, disponíveis no site iProspecto. Foram coletados os documentos dos IPOs realizados na B3 entre os anos de 2004 e 2019, com o tipo de oferta classificado como primário

e a etapa da oferta como definitivo.

Seguindo a metodologia de Bukh et.al (2005), foi utilizado os prospectos de IPO para coleta das informações sobre capital intelectual. De acordo com os autores, o prospecto contém informações precisas e corretas sobre as expectativas futuras em relação à evolução do mercado e lucros, direcionamento estratégico, composição do conselho e pessoas chave da administração da empresa. A razão por tal confiabilidade se dá pois a própria empresa é responsável judicialmente por qualquer informação enganosa ou imprecisa divulgada. Além disso, o documento permite que a empresa divulgue informações não obrigatórias, ou seja, ocorre a divulgação voluntária de informações que a empresa deseje evidenciar aos seus futuros investidores e analistas de mercado.

“Admission for listing on the stock exchange requires the company to report about its achievements, skills and growth potential in a reliable and sober manner, in order to demonstrate to investors that investing in the company will most likely generate a competitive return. This effort to attract investors is centered on the IPO prospectus, which clarifies the company’s financial capability, performance, operation, skills, and the resources through which it intends to prove continued growth and increased shareholder wealth.”
(BUKH et.al, 2005, p. 716)

Para a análise dos prospectos utilizou-se o software ATLAS.ti, que é uma aplicação de análise de dados qualitativos (*Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software – CAQDAS*). O software possui amplas utilidades quando se trata de análises qualitativas, especificamente para este estudo, utilizou-se a ferramenta de busca nos textos, que permitiu a importação e tratamento dos prospectos, por meio da codificação de frases, palavras, trechos e parágrafos por códigos ou grupo de códigos, facilitando a organização, consolidação e posterior análise.

Os prospectos são documentos extensos, possuem em média 400 páginas. Considerando a amostra dos IPOs estudados (137), a leitura de todos os documentos seria inviável dado o limite temporal, optou-se então por tratar os prospectos de maneira diferente ao realizado por Bukh et.al (2005). Seguindo o checklist dos autores, foi analisado cada um dos 86 itens e selecionado palavras-chaves e termos que poderiam remeter a aquele determinado assunto, em outras

palavras, fez-se a reflexão: se lido em um texto, quais palavras seriam utilizadas para tratar de tal assunto?

Desta forma, checklist de Bukh et.al (2005) foi utilizado como base para a seleção das palavras, a partir daí, utilizou-se a lista definida para a contabilização da ocorrência das palavras e trechos para a posterior análise do contexto na qual está inserida.

As palavras e termos selecionados inicialmente foram escolhidas por associação ao vocabulário comum. Essa lista foi importada no software ATLAS.ti, que trouxe os trechos de todos os documentos que apresentavam as determinadas palavras e termos. Conforme a leitura e análise dos trechos, houve a necessidade de ajustar a lista de palavras de forma a melhor extrair as citações sobre capital intelectual dos documentos, sem necessariamente a leitura completa dos prospectos. Os ajustes envolveram inclusão de sinônimos, adição de palavras no plural ou singular e remoção ou substituição de palavras por termos para a extração de trechos generalizados.

Uma vez definida a lista final de palavras, foi realizada a leitura de todos os trechos selecionados pelo software, buscando quantificar as menções de tais palavras, mas que, estivessem no contexto baseado no checklist de Bukh et.al (2005), ou seja, de forma que remetesse ao capital intelectual.

Cada palavra ou termo originou um chamado “código” no software ATLAS.ti, totalizando 106 códigos, que posteriormente foram agrupados em 6 “grupos de códigos”, baseados nas categorias do *checklist* de Bukh et.al (2005).

Com a versão final da lista, o total de ocorrências foi de 47.754, que após a análise de contexto, este número foi para 33.283, ou seja, houve a leitura, análise e interpretação de 47.754 trechos, onde 33.283 falavam, ou tinham alguma relação com capital intelectual. Uma vez realizada a tabulação dos resultados da coleta dos dados dos prospectos, houve a consolidação com os dados da oferta e retorno da ação.

Buscando a utilização de técnicas *Machine Learning* de classificação, criou-se “faixas de retorno”, visto que para a predição exata do valor do retorno da ação, seria necessária uma base de dados extensa para treinamento e teste do algoritmo.

A criação das classes foi realizada após a análise do comportamento e distribuição dos dados, além da realização de diversos testes de forma a experimentalmente ajustar as classes visando a melhor performance do modelo estatístico.

Dada a relativamente baixa quantidade de observações (137), foi necessário a criação de dados artificiais para melhor execução das técnicas de *Machine Learning*. Foi utilizado o pacote *synthpop* no software RStudio, que é uma ferramenta que permite a criação de dados artificiais com as mesmas características dos dados originais. A nova base de dados totalizou 274 observações. Originalmente, o *synthpop* foi criado para que os usuários criassem versões sintéticas de dados confidenciais (NOVOK et al, 2016). Conforme Sabay et al. (2018), o pacote é capaz de gerar bases de dados grandes para utilização em modelos de Machine Learning.

Visando encontrar o modelo que melhor prevê a faixa de retorno dos IPOs, foram utilizadas quatro técnicas de classificação: Árvore de Decisão, KNN (*K-Nearest Neighbors*), GBT (*Greatest Boosted Tree*) e Random Forest. O software utilizado para a execução das técnicas foi o RapidMiner.

ANÁLISE DE RESULTADOS

O desempenho foi avaliado através de uma Matriz de Confusão (Provost e Kohavi, 1998), que é particularmente indicada para procedimentos de classificação onde há dois estados possíveis: TRUE ou FALSE. A tabela 01 exemplifica a análise da Matriz de Confusão.

Tabela 4.1 – Matriz da Confusão Típica

	Actual Positives	Actual Negatives
Predicted Positives	<i>TP</i>	<i>FP</i>
Predicted Negatives	<i>FN</i>	<i>TN</i>

Assim tem-se:

- TP = Número de Casos Verdadeiros Positivos. são os casos para os quais a classe real dos dados eram TRUE e o modelo previu TRUE (correto).
- FP = Número de Casos Falsos Positivos. são os casos em que a classe real dos dados era FALSA, mas o previsto era TRUE (incorreto).

- FN = Número de Casos Falsos Negativos. mede previsões FALSAS incorretas. Estes são os casos em que a classe real dos dados era TRUE e o previsto era FALSO (incorreto).
- TN = Número de Casos Negativos Verdadeiros. são as previsões corretas para casos FALSOS. Os casos em que a classe real dos dados era FALSO e o classificador previu FALSO (correto).

O coeficiente Accuracy (Acc) em português, acurácia, mostra a proporção de classificação realizada corretamente, ou seja, TP + TN como proporção do total de itens classificados:

$$Acc = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$$

O coeficiente Kappa, conforme McHugh (2012, p. 279), é uma estatística robusta utilizada para avaliar testes de confiabilidade. Em termos de matriz de confusão, é uma medida do percentual de valores na diagonal principal da matriz ajustada ao volume de acordos que se poderia esperar apenas em função do acaso. O kappa varia entre 0 e 1.0, e quando K está dentro da faixa $0,6 < K < 0,8$, indica concordância substancial.

O coeficiente Kappa é calculado através da fórmula abaixo:

$$K = (Po - Pc) / (1 - Pc)$$

Sendo:

- Po = Probabilidade observada (porcentagem)
- Pc = Probabilidade de chance (porcentagem)

Foram utilizadas combinações das variáveis estudadas, de forma a explorar os impactos destas na performance dos modelos. Os grupos de variáveis são listadas na tabela 02, as faixas de retorno são listadas na tabela 03. A comparação da performance dos modelos pode ser analisada na tabela 04.

Tabela 4.2 – Alternativas de Grupos de Variáveis a Incluir nos Modelos

V1	V2	V3	V4	V5	V6
Todas as palavras	Todas as palavras	Todas as palavras	Dados sobre a oferta	Grupos de palavras	Grupos de palavras
Grupos de palavras	Dados sobre a oferta			Dados sobre a oferta	
Dados sobre a oferta					

Tabela 4.3 – Faixas de Valores de Retorno do Investimento

FAIXA	F1		F2		F3	
	DE	ATÉ	DE	ATÉ	DE	ATÉ
1	-20	-9,99	-20	-5,99	-20	-0,01
2	-10	-0,01	-6	7,99	0	24,99
3	0	9,99	8	21,99	25	49,99
4	10	19,99	22	35,99		
5	20	29,99	36	49,99		
6	30	39,99				
7	40	49,99				

Tabela 4.4 - Comparação da Performance dos Modelos

	DT					
	F1		F2		F3	
	accuracy	kappa	accuracy	kappa	accuracy	kappa
V1	62,98%	0,490	72,39%	0,592	73,04%	0,561
V2	63,20%	0,495	72,02%	0,587	72,88%	0,559
V3	63,25%	0,496	71,63%	0,582	72,77%	0,559
V4	63,71%	0,502	68,43%	0,535	72,48%	0,544
V5	63,43%	0,500	70,97%	0,573	74,21%	0,576
V6	62,61%	0,488	67,31%	0,519	75,57%	0,598

	GBT					
	F1		F2		F3	
	accuracy	kappa	accuracy	kappa	accuracy	kappa
V1	65,37%	0,525	73,94%	0,611	74,67%	0,587
V2	65,53%	0,528	73,99%	0,612	74,12%	0,578
V3	64,53%	0,514	74,01%	0,613	74,27%	0,581
V4	63,52%	0,494	72,17%	0,583	72,71%	0,548
V5	65,26%	0,525	72,35%	0,589	73,99%	0,573
V6	63,71%	0,501	71,41%	0,571	74,27%	0,577

	KNN					
	F1		F2		F3	
	accuracy	kappa	accuracy	kappa	accuracy	kappa
V1	56,65%	0,411	64,77%	0,484	63,71%	0,409
V2	56,28%	0,406	64,19%	0,475	63,81%	0,410
V3	63,33%	0,498	71,58%	0,584	71,07%	0,527
V4	55,51%	0,396	64,41%	0,479	63,04%	0,398
V5	56,70%	0,413	64,93%	0,487	63,86%	0,411
V6	65,20%	0,522	69,14%	0,546	75,54%	0,599

RF						
	F1		F2		F3	
	accuracy	kappa	accuracy	kappa	accuracy	kappa
V1	67,76%	0,546	79,21%	0,685	78,07%	0,640
V2	67,79%	0,565	79,31%	0,686	76,89%	0,621
V3	68,27%	0,571	79,35%	0,687	77,21%	0,627
V4	62,50%	0,487	72,13%	0,584	74,36%	0,577
V5	63,83%	0,507	74,82%	0,625	77,89%	0,637
V6	65,38%	0,530	73,69%	0,607	76,11%	0,609

O índice Kappa, indica se os resultados obtidos se devem à robustez dos modelos ou se fruto do acaso. Para Kappa acima de 0,6, considera-se que os resultados se devem à significância dos modelos. Observando-se as performances pela Acurácia e pelo índice Kappa, optou-se em seguir com utilização da Random Forest. Com base na análise da Matriz de Confusão, constatou-se que os resultados de FP e FN eram superiores do que as TP e TN. Experimentalmente, houve a alteração das faixas de retorno, visando a melhor previsibilidade do modelo.

O modelo resultante do modelo Random Forest com a faixa de retorno F2 e as variáveis do grupo V3 apresentou a melhor Acurácia, exposta na tabela 4.4.

As tabelas 4.5a e 4.5b apresentam as matrizes de confusão geradas pela ferramenta Rapidminer, utilizada no projeto.

Tabela 4.5a – Matriz de Confusão gerada na Ferramenta Rapidminer – *com Acurácia*

accuracy: 79.74% +/- 5.03% (micro average: 79.63%)

	true 2	true 1	true 3	class precision
pred. 2	448	25	67	82.96%
pred. 1	23	435	38	87.70%
pred. 3	153	102	712	73.63%
class recall	71.79%	77.40%	87.15%	

Tabela 4.5b – Matriz de Confusão gerada na Ferramenta Rapidminer – *com Kappa*

kappa: 0.688 +/- 0.076 (micro average: 0.686)

	true 2	true 1	true 3	class precision
pred. 2	448	25	67	82.96%
pred. 1	23	435	38	87.70%
pred. 3	153	102	712	73.63%
class recall	71.79%	77.40%	87.15%	

O resultado do modelo considera apenas as palavras, ou seja, desconsidera os grupos de códigos e as demais informações sobre a oferta. Além da performance, indicada pela acurácia e pelo índice kappa, o software *Rapidminer* mostra também o peso que cada atributo tem no modelo apresentado. A fim de facilitar o uso prático dos resultados, utilizou-se os grupos de códigos, ou seja, as categorias conforme o checklist de Bukh et al. (2005) para agrupar as palavras conforme suas respectivas categorias. Os resultados, dos níveis de importância (peso %) das variáveis nos resultados do modelo, são dispostos na tabela 4.6.

Tabela 4.6 –Nível de Importância (peso %) das Variáveis nos resultados do Modelo

CATEGORIA	PESO
Funcionários	39,95%
Declarações estratégicas	30,85%
Processos	15,64%
Clientes	4,95%
Pesquisa e desenvolvimento	4,72%
TI	3,89%

Com base nos resultados apresentados, entende-se que de acordo com a quantidade das palavras citadas, que remetem a capital intelectual, ao longo do prospecto de IPO, o algoritmo é capaz de prever com 79% de acurácia a faixa de retorno da ação no seu primeiro dia de negociação. Ou seja, a performance da ação pode ser justificada pela menção de tópicos relacionados a capital intelectual.

Entende-se que, as categorias Funcionários e Declarações Estratégicas são os grupos de códigos mais relevantes no resultado. Em outras palavras, quanto mais se mencionar esses tópicos no prospecto, ou seja, ou quanto mais a empresa se mostrar interesses nesses tópicos, maior é a chance de o modelo prever o resultado da ação no primeiro dia de negociação.

CONCLUSÕES

O presente estudo teve como objetivo analisar as influências da divulgação sobre o capital intelectual no fenômeno do undepicing em Ofertas Públicas Iniciais no Brasil entre 2004 e 2019. Os dados utilizados envolvem o retorno das ações em seu primeiro dia de negociação, dados sobre a ofertas e informações divulgadas acerca do capital intelectual da empresa.

Utilizando técnicas de Machine Learning para tratamento e análise dos dados, constatou-se que a divulgação sobre capital intelectual exerce influência sobre o retorno das ações em seu primeiro dia de negociação. O modelo criado utilizando a técnica Random Forest é capaz de prever com 79% de acurácia a faixa de retorno da ação baseado na quantidade de palavras e termos envolvendo capital intelectual citados no prospecto de IPO divulgado pela empresa.

Deve-se levar em consideração as limitações da pesquisa referente ao tamanho do período de estudo que limitou a amostra em 137 empresas; além disso, na análise, não houve segregação entre os períodos de lançamento das ações no mercado. Conforme analisado por Silva e Famá (2010), entre o período de 2008 e 2009, a crise bancária dos EUA impactou fortemente os IPOs na B3; e esse fato pode ter impactado os resultados obtidos.

Para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema sugere-se que outras fontes, além do prospecto de IPO, sejam consideradas como material de divulgação. Com o aumento da quantidade de investidor pessoa física, é necessário que as empresas mudem a forma de transmitir as informações para os novos investidores. Nota-se grande importância os influenciadores digitais, youtubers e criadores de podcasts possuem sobre essa nova classe de investidores. Essa relação ainda pode ser amplamente estudada.

REFERÊNCIAS

AKERLOF, George A. The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, v. 84, n. 3, 1970.

ALCANIZ, Leire; GOMEZ-BEZARES, Fernando; UGARTE, José Vicente. Firm characteristics and intellectual capital disclosure in IPO prospectuses. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, v. 28, n. 4, p. 461-483, 2015.

ALLEN, Franklin; FAULHABER, Gerald R. Signalling by underpricing in the IPO market. *Journal of financial Economics*, v. 23, n. 2, p. 303-323, 1989.

ALMEIDA, J. B. Teorias Utilizadas para Explicar as Divulgações Voluntárias do Capital Intelectual. XXXVIII Encontro ANPAD, Rio de Janeiro, v. 13. 2014.

ALTI, Aydoğan. IPO market timing. *The Review of Financial Studies*, v. 18, n. 3, p. 1105-1138, 2005.

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 13ª edição. São Paulo: Atlas, 2015.

ATLAS.TI. Atlas.TI. Scientific Software Development GmbH [ATLAS.ti 22 Windows]. 2021. Acesso em: <<https://atlasti.com>>

B3. Market Data e índices: Perfil Pessoa Física – Gênero. 2021a. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/consultas/mercado-a-vista/perfil-pessoas-fisicas/genero/. Acesso em 2/4/2021

B3. Estatísticas: Ofertas Públicas. 2021b. Disponível em: <https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/estatisticas/>. Acesso em 2 de abril de 2021.

BARON, David P. A model of the demand for investment banking advising and distribution services for new issues. *The Journal of Finance*, v. 37, n. 4, p. 955-976, 1982.

BEATTY, Randolph P.; RITTER, Jay. R. Investment banking, reputation, and the underpricing of initial public offerings. *Journal of financial economics*, v. 15, n. 1-2, p. 213-232, 1986.

BLAND, J. Martin.; ALTMAN, Douglas G. Statistics notes: bootstrap resampling methods. *BMJ*, v. 350, p. 2-3, 2015.

BM&FBOVESPA. BOLSA DE VALORES. MERCADORIAS E FUTUROS DE

SÃO PAULO. Como abrir o capital da sua empresa no Brasil (IPO). São Paulo, Atlas, 2011.

BONTIS, Nick. Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. *Management decision*, v. 32, n. 6, p. 36-76, 1998.

BOULTON, Thomas J.; SMART, Scott B.; ZUTTER, Chad J. Worldwide short selling regulations and IPO underpricing. *Journal of Corporate Finance*, v. 62, p. 1-23, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101596>.

BRENNAN, Michael J.; FRANKS, Julian. Underpricing, ownership and control in initial public offerings of equity securities in the UK. *Journal of Financial Economics*, v. 45, n. 3, p. 391-413, 1997.

BRITO, Bruno Moreira Barbosa; GARTNER, Ivam Ricardo. Underpricing Nas Ofertas Públicas Iniciais: Evidências Empíricas No Brasil (2002-2013). *Revista Base (Administração e Contabilidade) da UNISINOS*, v. 12, n. 3, 2015.

BROWNLEE, Jason. What is the difference between test and validation datasets? *Machine Learning Mastery*, v. 14, 2017.

BUKH, Per Nikolaj et al. Disclosure of information on intellectual capital in Danish IPO prospectuses. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, v. 18, n. 6, p. 713-732, 2005.

CAPES. *Produção Técnica: Grupo de Trabalho*. Brasília: CAPES, 2019.

CARDI, Cristiana; MAZZOLI, Camilla; SEVERINI, Sabrina. People have the power: post IPO effects of intellectual capital disclosure. *Journal of Economics and Finance*, v. 43, n. 2, p. 228-255, 2019.

CVM. COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS. Instrução CVM Nº 400, de 29 de dezembro de 2003. Dispõe sobre as ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, nos mercados primário ou secundário, e revoga a Instrução CVM nº 13, de 30 de setembro de 1980, e a Instrução CVM nº 88, de 3 de novembro de 1988. Brasília: Diário Oficial da União de 09 de janeiro de 2004. 2003.

DŽENOPOLJAC, Vladimir; JANOŠEVIC, Stevo; BONTIS, Nick. Intellectual capital and financial performance in the Serbian ICT industry. *Journal of Intellectual Capital*, v. 17, n. 2, p. 373-396. 2016.

ECONOMÁTICA. *Economática: tools for investment analysis*. 2021.

Disponível em: <<https://economica.com/>>

EDVINSSON, Leif.; MALONE, Michael. S. Intellectual capital. New York: HarperBusiness, 1997.

EDVINSSON, Leif; MALONE, Michael S. Capital intelectual: descobrindo o valor real de sua empresa pela identificação de seus valores internos. São Paulo: Makron Books, 1998.

EISENHARDT, Kathleen M. Agency theory: An assessment and review. *Academy of management review*, v. 14, n. 1, p. 57-74, 1989.

FAMA, Eugene F. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The journal of Finance*, v. 25, n. 2, p. 383-417, 1970.

FAROOQ, Omar; NIELSEN, Christian. Improving the information environment for analysts: Which intellectual capital disclosures matter the most?. *Journal of Intellectual Capital*, v. 15, n.1, p. 142-156. 2014.

FERRACI, Ligia. Estudo de ofertas públicas de ações no Brasil e underpricing no período de 2003 a 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Controladoria Empresarial) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010.

FERREIRA, Fernando; UNGARETTI, Marcella. Pessoas físicas na Bolsa: Mercado de ações brasileiro em contínua evolução. Relatórios: Expert XP. 13 de janeiro de 2021. 2021. Disponível em <<https://conteudos.xpi.com.br/acoes/relatorios/pessoas-fisicas-na-bolsa-mercado-de-acoes-brasileiro-em-continua-evolucao/>> Acesso em: 03 de maio de 2021.

FREIRE, Anna Paola Fernandes.; MAIA, Paulo Amilton. A Informação Contábil e a Hipótese do Mercado Eficiente: um Estudo Empírico Utilizando o Setor de Petróleo, Gás e Biocombustível do Brasil no Período 2006-2009. *Revista de Finanças Aplicadas*, v. 1, p. 20, 2012.

GARANINA, Tatiana; DUMAY, John. Forward-looking intellectual capital disclosure in IPOs. *Journal of Intellectual Capital*, v. 18, n. 1, p. 128-148, 2017.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GRINBLATT, Mark; HWANG, Chuan Yang. Signalling and the pricing of new

issues. *The Journal of Finance*, v. 44, n. 2, p. 393-420, 1989.

HAN, Jiawei; PEI, Jian; KAMBER, Micheline. *Data mining: concepts and techniques*. Third Edition. Elsevier, 2011.

HARRIS, Milton; RAVIV, Artur. Some results on incentive contracts with applications to education and employment, health insurance, and law enforcement. *The American economic review*, v. 68, n. 1, p. 20-30, 1978.

HEALY, Paul M.; PALEPU, Krishna G. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of accounting and economics*, v. 31, n. 1-3, p. 405-440, 2001.

HENDRIKSEN, Eldon. S.; VAN BREDA, Michael. F. *Teoria da contabilidade*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

IBBOTSON, Roger G. Price performance of common stock new issues. *Journal of Financial Economics*, v. 2, n. 3, p. 235-272, 1975.

IGUAL, Laura; SEGUÍ, Santi. Introduction to data science. In: *Introduction to Data Science*. Cham: Springer, 2017.

IMANDOUST, Sadegh Bafandeh; BOLANDRAFTAR, Mohammad. Application of k-nearest neighbor (knn) approach for predicting economic events: Theoretical background. *International Journal of Engineering Research and Applications*, v. 3, n. 5, p. 605-610, 2013.

INFOMONEY. IPO: como funciona a estreia de uma empresa na Bolsa, Guia InfoMoney, 2021. Disponível em < <https://www.infomoney.com.br/guias/ipo/>> Acesso em: 03 de maio de 2021.

IPROSPECTO. Prospecto de Oferta Pública Inicial (IPO). Iprospecto. 2021. Disponível em: <<http://www.iprospecto.com.br/>>.

JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Teoria da firma: comportamento dos administradores, custos de agência e estrutura de propriedade. *Revista de Administração de Empresas*, v. 48, n. 2, p. 87-125, 2008.

JENSEN, Michael C.; MECKLING, William. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, v. 3, n. 4, p. 305-360, 1976.

KATTI, Supriya; PHANI, B. V. Underpricing of initial public offerings: a

literature review. *Universal Journal of Accounting and Finance*, v. 4, n. 2, p. 35-52, 2016.

KIM, Sang Ho; TAYLOR, Dennis. Intellectual capital vs the book-value of assets: A value-relevance comparison based on productivity measures. *Journal of Intellectual Capital*, v. 15, n. 1, p. 65-82, 2014.

KOHAVI, Ron; PROVOST, Foster. Glossary of terms. *Journal of Machine Learning*, v. 30, n. 2-3, p. 271-274, 1998.

KOPERNIAK, S. Artificial data give the same results as real data — without compromising privacy. Institute for Data, Systems, and Society. MIT News. Março 3, 2017. Disponível em: <https://news.mit.edu/2017/artificial-data-give-same-results-as-real-data-0303>. Acessado em: 11/02/2022.

KRAUSS, Christopher; DO, Xuan Anh; HUCK, Nicolas. Deep neural networks, gradient-boosted trees, random forests: Statistical arbitrage on the S&P 500. *European Journal of Operational Research*, v. 259, n. 2, p. 689-702, 2017.

LAW, A. M. *Simulation Modeling and Analysis*, 5 ed, Boston: McGraw-Hill, 2014.

LIMA, G. A. S. F.. Utilização da teoria da divulgação para avaliação da relação do nível de disclosure com o custo da dívida das empresas brasileiras. 2007. Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) - Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

LITTLE, R. Statistical analysis of masked data. *Journal of Official Statistics*, 9, 407–426, 1993

LOGUE, Dennis E. On the pricing of unseasoned equity issues: 1965–1969. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, v. 8, n. 1, p. 91-103, 1973.

LUCAS, Deborah J.; MCDONALD, Robert L. Equity issues and stock price dynamics. *The Journal of Finance*, v. 45, n. 4, p. 1019-1043, 1990.

MARCONI, Marina de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. *Metodologia Científica*. São Paulo: Atlas. 6ª Ed., 2011.

MCDONALD, John G.; FISHER, A. K. New-issue stock price behavior. *The Journal of Finance*, v. 27, n. 1, p. 97-102, 1972.

MCHUGH, Mary L. Interrater reliability: the kappa statistic. *Biochemia medica*, v. 22, n. 3, p. 276-282, 2012.

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. São Paulo: Atlas, 2015.

MIENYE, Ibomoiye Domor; SUN, Yanxia; WANG, Zenghui. Prediction performance of improved decision tree-based algorithms: a review. *Procedia Manufacturing*, v. 35, p. 698-703, 2019.

MOLINARO, Annette M.; SIMON, Richard; PFEIFFER, Ruth M. Prediction error estimation: a comparison of resampling methods. *Bioinformatics*, v. 21, n. 15, p. 3301-3307, 2005.

NOWOK, Beata.; RAAB, Gillian. M.; DIBBEN, Chris. synthpop: Bespoke creation of synthetic data in R. *Journal of statistical software*, v. 74, p. 1-26, 2016.

PAGANO, Marco; PANETTA, Fabio; ZINGALES, Luigi. Why do companies go public? An empirical analysis. *The Journal of Finance*, v. 53, n. 1, p. 27-64, 1998.

PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. Data science and its relationship to big data and data-driven decision making. *Big data*, v. 1, n. 1, p. 51-59, 2013.

RAPIDMINER. Rapidminer Studio (9.10.0) [Data science, machine learning, predictive analytics]. 2021. Acesso em: <<https://rapidminer.com/>>

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 3ª Ed., 1999.

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 4ª Ed., 2017.

RITTER, Jay R.; WELCH, Ivo. A review of IPO activity, pricing, and allocations. *The journal of Finance*, v. 57, n. 4, p. 1795-1828, 2002.

RITTER, Jay. R. The "hot issue" market of 1980. *Journal of business*, v. 57, n. 2, p. 215-240, 1984.

ROCHA, Irani et al. Análise da produção científica sobre teoria da agência e assimetria da informação. *REGE-Revista de Gestão*, v. 19, n. 2, p. 329-341, 2012.

ROCK, Kevin. Why new issues are underpriced. *Journal of Financial Economics*, v. 15, n. 1-2, p. 187-212, 1986.

RODARTE, José Rios; DE CAMARGOS, Marcos Antonio. Underpricing e Desempenho Acionário em IPOs de Companhias Brasileiras: uma análise pré-crise financeira internacional. *Teoria e Prática em Administração (TPA)*, v. 3, n. 2, p. 121-146, 2013.

RSTUDIO. RStudio: Integrated Development for R. RStudio Team. Package Synthpop. PBC, Boston, MA. Disponível em: <<http://www.rstudio.com/>>.

RUTKOWSKI, Leszek et al. The CART decision tree for mining data streams. *Information Sciences*, v. 266, p. 1-15, 2014.

SABAY, Alfeo et al. Overcoming small data limitations in heart disease prediction by using surrogate data. *SMU Data Science Review*, v. 1, n. 3, p. 12, 2018.

SADKOWSKI, Anthony Coelho. Underpricing no Mercado Acionário Brasileiro Ocorrência e Fatores Relacionados. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2018.

SAITO, Richard; MACIEL, Luiz P. Underpricing of Brazilian IPOs: empirical evidence from 1999 to 2005. *Anais do Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração*, Salvador, BA, Brasil, 2006.

SALOTTI, Bruno Meirelles; YAMAMOTO, Marina Mitiyo. Ensaio sobre a teoria da divulgação. *BBR-Brazilian Business Review*, v. 2, n. 1, p. 53-70, 2005.

SAMPAIO, Murilo. A Inovação e o Desempenho de Empresas em Processos de Abertura de Capital no Brasil (IPO). Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2012.

SARDO, Filipe; SERRASQUEIRO, Zélia. A European empirical study of the relationship between firms' intellectual capital, financial performance and market value. *Journal of Intellectual Capital*, v. 18, n. 4, p. 771-778, 2017.

SCHATSKY, D. e CHAUHAN, R. Machine learning and the five vectors of progress. Deloitte Insights. Deloitte Global. Novembro, 2017. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/signals-for-strategists/machine-learning-technology-five-vectors-of-progress.html>. Acesso em: 17/03/2022

SCHULTZ, Paul. Pseudo market timing and the long-run underperformance of IPOs. *Journal of Finance*, Vol.68, 483-517, 2003.

SHADKANI, Sandra et al. Comparative study of multilayer perceptron-

stochastic gradient descent and gradient boosted trees for predicting daily suspended sediment load: The case study of the Mississippi River, US. *International Journal of Sediment Research*, v. 36, n. 4, p. 512-523, 2021.

SHAH, T. About train, validation and test sets in machine learning. *Towards Data Science*, dezembro 6, 2017. Disponível em: <https://towardsdatascience.com/train-validation-and-test-sets-72cb40cba9e7>. Acesso em: 14/01/2022.

SILVA, José Milton Almeida da; FAMÁ, Rubens. Evidências de retornos anormais nos processos de IPO na Bovespa no período de 2004 a 2007: um estudo de evento. *Revista de Administração*, v. 46, n. 2, p. 178-190, 2011.

SILVA, Leandro Augusto; PERES, Sarajane Marques; BOSCARIOLI, Clodis. *Introdução à Mineração de Dados: Com Aplicações em R*. 1ª Ed. Elsevier Editora, 2016.

SOOD, A.; FORSTER, R. A.; ARCHER, B. J. e LITTLE, R. C. Neutronics Calculation Advances at Los Alamos: Manhattan Project to Monte Carlo. *Nuclear Technology*, 207:sup1, S100-S133, DOI: 10.1080/00295450.2021.1956255. 2021

SOUZA, Marcello Sunaga de. *Análise sobre a relação entre Underpricing e lock-up dos IPOS no mercado brasileiro: uma abordagem alternativa envolvendo o período de lockup*. Dissertação (Mestrado em Administração). Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. São Paulo. 2020. <http://tede.fecap.br:8080/handle/123456789/893>

STEWART, Thomas A. *Capital intelectual: a nova vantagem competitiva das empresas*. 12ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

STOLL, Hans R.; CURLEY, Anthony J. Small business and the new issues market for equities. *Journal of financial and quantitative analysis*, v. 5, n. 3, p. 309-322, 1970.

STOUGHTON, Neal M.; ZECHNER, Josef. IPO-mechanisms, monitoring and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, v. 49, n. 1, p. 45-77, 1998.

VEERAMACHANENI, K.; PATKI, N.; WEDGE, R.. The Synthetic Data Vault. In 2016 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics – DSAA. Montreal, CA. Outubro, 2016.

WELCH, Ivo. Seasoned offerings, imitation costs, and the underpricing of initial public offerings. *The Journal of Finance*, v. 44, n. 2, p. 421-449, 1989.

WIDARJO, W. et al. Underwriter Reputation, Intellectual Capital Disclosure, And Underpricing. *International Journal of Business and Society*, v. 18, n. 2, 2017.

WIDARJO, Wahyu. et al. Underpricing and Intellectual Capital Disclosure: Evidence from Indonesia. *Global Business Review*. v. 21, n. 6, p. 1325-1337, 2020.

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. *Capital intelectual: Administração do conhecimento como recurso estratégico para profissionais e empresas*. São Paulo: Editora STS. 1998.

ZINGALES, Luigi. Insider ownership and the decision to go public. *The review of economic studies*, v. 62, n. 3, p. 425-448, 1995.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 mostra o somatório de um total de 86,7 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade, para o presente Produto Técnico-Tecnológico – PTT.

Assim, este PTT, do tipo Relatório Técnico Conclusivo – RTC, com essa pontuação, se enquadra no estrato TA2, e aproximando-se do estrato TA1, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação - MEC, 2021).

Quadro 1 - Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA2	Pontuação		86,7